

ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ КАПИЛЛЯРОВ И КИНИНОВУЮ СИСТЕМУ КРОВИ

Сайфиддин Хожи К.Ш.

Ачилов Д.Д.

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Р. Узбекистан

e-mail: dr.sayfiddinkhoji@gmail.com тел:(97) 412-64-12

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730264>

Цель работы. Интенсивность развития процесса воспаления связана, в том числе, и с повышением проницаемости сосудов. В этой серии экспериментов изучали влияние исследуемых препаратов- производных пиразола - К-151, К-152 на сосудистую проницаемость капилляров и на кининовую систему [1,2,3].

Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на кроликах. Препараты вводились перорально в дозах 25 мг/кг, 50 мг/кг и 100 мг/кг. Проницаемость сосудов изучали по методике К.Н. Монаковой, кининовую систему крови - по методу Т.С. Пасхиной [4,5,6].

Результаты исследования и их обсуждение. Как показали результаты экспериментов, по изучению влияния исследуемых препаратов на сосудистую проницаемость капилляров и кининовую систему крови, изучаемый препарат К-151 в дозе 25 мг/кг удлиняет время окрашивания кожи у кроликов через 30 минут после введения трипанового синего на 31,2 % по сравнению с контролем. С увеличением дозы до 50 мг/кг и 100 мг/кг время появления синего окрашивания удлиняется на 38,3 % и 43,4 % соответственно. Препарат К-152 также продлевает время окрашивания кожи у кроликов: в дозе 25 мг/кг через 30 минут после введения красителя на 30,6 % по сравнению с контролем, в дозе 50 мг/кг - на 39,1 % и в дозе 100 мг/кг - на 43,4 %.

Антикининовое действие К-151 проявлялось резким торможением активности кининовой системы крови подопытных животных. Если у контрольных кроликов выход красителя из капилляров и формирование синего пятна на коже имело место при внутривенном введении кининосодержащей сыворотки крови в разведении 1:5000, то у животных, которым вводили К-151 в дозе 25 мг/кг, прокрашивание кожи наблюдалось при разведении 1:280, а в дозах 50 мг/кг и 100 мг/кг – в разведениях 1:200 и 1:180 соответственно. Прокрашивание кожи у кроликов, которым вводили К-152 в дозе 25 мг/кг, наблюдалось при разведении 1:360, а в дозах 50 мг/кг и 100 мг/кг - при разведении 1:280 и 1:240 соответственно.

Исходя из выше изложенного, можно сделать предположение, что одним из компонентов механизма противовоспалительного действия производных пиразола: препаратов К-151 и К-152, связан с уменьшением повышенной проницаемости капилляров, уменьшением и подавлением активности кининовой системы крови.

Литература

1. Кабулов Ш.М., Махсумов Ш.М., Зайцева О.А., Муратханова Д.А., Хасанова Д.А. Противовоспалительная, анальгетическая и жаропонижающая активность препарата 1,4-бис-(бромобензоилокси)-бутин-2. Дерматовенерология и эстетическая медицина. - 2015. - № 2. - С. 106-109.

2. Махсумов Ш.М., Зайцева О.А. Противовоспалительная активность нового производного бензойной кислотм дифенил-/бис-(бензоилокси)/-силона. ФЭН-НАУКА. Периодический журнал научньтх трудов. – 2015. - № 6 (45). – С. 41-44.
3. Махсумов Ш.М., Зайцева О.А. К механизму действия и некоторым токсикологическим характеристикам препарата 3,4-бис-(2,4-динитробензоилоксиметил)-пиразола. Электронный инновационный вестник. Периодический журнал научньтх трудов. – 2018. - № 1. – С. 14-15.
4. Якубова Л.К., Чирко М.Ю. , Махсумов Ш.М., Зайцева О.А. Некоторые механизмы противовоспалительного действия препарата 3,4-бис-(2-бромобензоилоксиметил)-пиразола. Вестник Ташкентской медицинской академии. - 2013. - № 1. - С. 31-35.